

**BUDJET TASHKILOTLARI VA BUDJET MABLAG‘LARI
OLUVCHILARNING BUDJET VA BUDJETDAN TASHQARI
MABLAG‘LARINI SHAKLLANTIRISHDA AYRIM TUSHUNCHALAR
MAZMUNI**

Ilxomov Baxodir Ilxom o‘g‘li

Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi o‘quv markazi,

“Davlat moliyasi” kafedrasida dotsenti v.v.b., (PhD)

ilxomovb2020@gmail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada budjet tashkilotlari va budjet mablag‘lari oluvchilarning budjet va budjetdan tashqari mablag‘larini shakllantirishda asosiy tushunchalar mohiyatan bayon qilingan. Shuningdek, xarajatlar smetalari, vaqtinchalik xarajatlar smetasi, daromadlar va xarajatlar smetasi va shtat jadvaliga oid tushunchalar mazmuni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: birinchi va ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar, xarajatlar smetasi, vaqtinchalik xarajatlar smetasi, shtatlar jadvali.

Jahon iqtisodiy tizimiga integratsiya va iqtisodiy globallashtirish sharoitida mamlakatimizda olib borilayotgan soliq-budjet siyosati avvalo “Inson qadri uchun” tamoyili asosida farovonlikni yanada oshirish, tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, soliq yuki va budjet xarajatlarini kamaytirishni, budjet ma’lumotlarning ochiqligi, shaffofligini ta’minlashni nazarda tutadi. Respublikamizda davlatning strategik maqsadlariga erishish uchun yo‘naltirilgan islohotlarni, davlat moliyasini boshqarishni takomillashtirishga asoslangan holda amalga oshirish talab etilmoqda. Xalqaro valyuta jamg‘armasi va boshqa xalqaro moliya institutlari ko‘magida ishlab chiqilgan “2020-2024-yillarda O‘zbekiston Respublikasining davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasi”da davlat moliyasi to‘g‘risida jamoatchilikka keng qamrovli ma’lumotlar berish va bunda shaffoflikni

ta'minlash, samaradorlik va natijadorlikka yo'naltirilgan strategik rejalashtirish masalalariga e'tibor qaratilgan. Shu nuqtayi nazardan kelib chiqqan holda mazkur maqolada budget tashkilotlari va budget mablag'lari oluvchilarning budget va budgetdan tashqari mablag'larini shakllantirishda ayrim tushunchalar mazmunini kengroq yoritish maqsad qilindi.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 30-dekabrda O'RQ-660-sonli "Budget jarayoni takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuniga asosan budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalari O'zbekiston Respublikasining konsolidatsiyalashgan budjeti tarkibiga kiritilib, konsolidatsiyalashgan budget tarkibi: Davlat budjeti, davlat maqsadli jamg'armalarining budgetlari, budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalari va O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'larini o'z ichiga oladi.

Budget tashkilotlari budget mablag'larining asosiy iste'molchisi hisoblanar ekan, Davlat budjeti xarajatlarini tashkil etadi va xarajatlar smetasi asosida budgetdan moliyalashtiriladi. O'zbekiston Respublikasi Budget kodeksining 4-moddasiga muvofiq *Davlat funksiyalarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda davlat hokimiyati organlarining qaroriga ko'ra tashkil etilgan, Davlat budjeti mablag'lari hisobidan saqlab turiladigan notijorat tashkilot **budget tashkiloti*** hisoblanib, budget tashkilotlarini moliyalashtirish shartlari va ularning budget hisobini yuritish tartibi budget to'g'risidagi qonunchilik bilan belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasi Budget kodeksining 5-moddasiga muvofiq *Davlat budjetidan va davlat maqsadli jamg'armalari budjetlaridan mablag'lar oladigan yuridik yoki jismoniy shaxs **budget mablag'lari oluvchi*** hisoblanadi. Bunda budget mablag'lari oluvchini Davlat budjeti va davlat maqsadli jamg'armalari budjetlari mablag'lari hisobidan moliyalashtirish shartlari budget to'g'risidagi qonunchilik bilan belgilanadi. Budget mablag'lari oluvchi budget tashkiloti maqomiga ega bo'la olmaydi.

Davlat funksiyalarini amalga oshirish xarajatlari smetali rejalashtirish asosida aniqlanadi. Bu xarajatlar aniq manzilli dasturiy tadbirlar va xarajatlarning turlari bo'yicha moliyalashtiriladi. Xarajatlar hajmi bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan budjet tashkilotlari va budjetdan mablag' oluvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqiladigan va tasdiqlanadigan smeta va moliya organlarida hisob-kitob asosida ajratiladigan mablag'lar doirasida aniqlanadi.

Smeta¹ - rus tilidan olingan so'z bo'lib, *oldindan tuzilgan kirim-chiqim hisobi* degan ma'noni anglatadi. Shuningdek: xarajatlar smetasi - mahsulot ishlab chiqarish, ish, xizmatlarni bajarish bo'yicha to'liq xarajatlar hisobi; daromadlar va xarajatlar smetasi - korxonalar, tashkilotlar, muassasalarining xo'jalik faoliyatini moliyalashtirishda foydalaniladigan pul mablag'lari tushumlari va uni sarflash bo'yicha hujjatlashtirilgan buxgalteriya rejasini anglatadi.

O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksida xarajatlardir smetasiga qo'yidagicha ta'rif keltirilgan bo'lib, **xarajatlar smetasi** — budjet tashkiloti yoki budjet mablag'lari oluvchi tomonidan moliya yili uchun tuziladigan va tasdiqlanadigan, uning uchun nazarda tutilgan budjetdan ajratiladigan mablag'lar xarajatlar moddalari bo'yicha aks ettiriladigan hujjat hisoblanadi. Budjet tashkilotlarining va budjet mablag'lari oluvchilarning xarajatlar smetalari ikki nusxada, budjet mablag'larini **taqsimlovchi tasarrufidagi** budjet tashkilotlari va budjet mablag'lari oluvchilar bo'yicha uch nusxada tuziladi. Bunda budjet mablag'larini taqsimlovchilar O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksiga asosan quyidagilardir:

birinchi darajali budjet mablag'larini taqsimlovchi - O'zbekiston Respublikasining respublika budjetidan qonun bilan belgilangan miqdorda ajratiladigan budjet mablag'larini taqsimlovchi yuridik shaxs;

ikkinchi darajali budjet mablag'larini taqsimlovchi - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan birinchi darajali budjet mablag'larini taqsimlovchilarga birlashtiriladigan va o'ziga ajratiladigan budjet mablag'larini

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Smeta>

taqsimlovchi yuridik shaxs;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.12.2022-yildagi PQ-471-son “O‘zbekiston Respublikasining “2023-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida birinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilari va uning tarkibidagi ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilari nomlari keltirilgan bo‘lib, ular quyidagilar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi, *shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari:* Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati.

2.O‘zbekiston Respublikasi Sportni rivojlantirish vazirligi, *shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari:* O‘zbekiston futbol federatsiyasi, O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi, O‘zbekiston Milliy paralimpiya qo‘mitasi.

3.O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi, *shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari:* Madaniy meros agentligi.

4.O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, *shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari:* O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi.

5.O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi, *shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari:* O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi.

6.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, *shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari:* O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy

attestatsiya komissiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta‘lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Milliy antidoping agentligi, “Nurlı jol” va “Ovozi tojik” gazetaları tahririyatlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbek tilini rivojlantirish jamg‘armasi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Narkotik moddalarni nazorat qilish milliy axborot-tahlil markazi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish agentligi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Suv xo‘jaligi obyektlari xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasi,

7.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi *shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari*: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma‘rifiy yodgorlik majmuasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va

islohotlar markazi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi,

8.O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi *shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari*: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash jamoat fondi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti.

9.O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi *shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari*: O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi *shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalar* O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti.

Mazkur ro‘yhatga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-269-son Farmoniga asosan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tegishli o‘zgartirishlar kiritilishi nazarda tutilgan.

Xarajatlar smetalari shu jumladan vaqtinchalik xarajatlar smetalari va daromadlar va xarajatlar smetalari budjet tashkilotlari va budjet mablag‘lari oluvchilari tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2014-yil 15-dekabrda 2634-son bilan ro‘yxatga olingan “Budjet tashkilotlari va budjet mablag‘lari oluvchilarning xarajatlar smetasi va shtat jadvallarini tuzish, tasdiqlash va ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizom” asosida tasdiqlangan shakllarga muvofiq tuziladi.

Daromadlar va xarajatlar smetasi - budjet tashkilotlari budjetdan tashqari jamg‘armalarining tegishli yil choragi yoki moliya yili uchun kutilayotgan tushumlari va xarajatlari aks ettiriladigan hujjat bo‘lib, budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag‘lari bo‘yicha daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosi

hisobini tashkil qilish, mablag'larni smetalar doirasida sarflashning amaldagi qonunchilikka muvofiqligini ta'minlashga xizmat qiladi, mablag'lar oqimini nazorat qilish uchun axborotlar bilan ta'minlaydi. Budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalari bo'yicha xarajatlari – tashkilotning qonun hujjatlariga muvofiq budgetdan tashqari xarajatlar smetasi doirasida xarajatlar iqtisodiy tavsifi bo'yicha amalga oshiriladi.

Shtat jadvali² — doimiy xodimlar lavozimlari va bo'sh o'rinlar nomlarining soni va lavozim maoshlarining miqdorlari ko'rsatilgan ro'yxatni o'z ichiga oladigan, budget tashkiloti tomonidan tuziladigan hujjat sifatida ta'riflangan. Shtat jadvalining tuzilishi va tasdiqlanishi tashkilot uchun xodimlarni tanlab olish imkonini beradi. Ushbu hujjat bilan shtatdagi xodimlar soni, shuningdek lavozimlar va kasblar ro'yxati (tashkilotning faoliyat yo'nalishiga qapab belgilanadi) lavozim maoshlari, ustamalar belgilanib, mehnatga haq to'lash fondi shakllantiriladi.

Budget tashkilotlari va budget mablag'lari oluvchilar xarajatlar smetalarini, daromadlar va xarajatlar smetalarini, shuningdek shtat jadvallarini normativ-huquqiy hujjatlar asosida mustaqil ravishda tuzadilar va ularning xarajatlar smetalarida ko'rsatilgan maqsadlarda amalga oshiriladi. Xarajatlar smetalari, shtat jadvallari, shuningdek jamlanma xarajatlar smetalari va shtat jadvallari bir moliya yili muddatiga, mavsumiy yoki yil mobaynida tuzilgan tashkilotlar bo'yicha esa, ularning mazkur moliya yilidagi faoliyat ko'rsatish davriga tuziladi va amal qiladi (1-rasm).

² O'zbekiston Respublikasi Budget kodeksi, 3-modda. Kodeksda qo'llaniladigan asosiy tushunchalar

1-rasm. Xarajatlar smetalari, shtat jadvallari va ularning jamlanmalarining amal qilish davri.

Vaqtinchalik xarajatlar smetasi - budget tashkilotining yoki budget mablag‘lari oluvchining xarajatlar smetasi tasdiqlanganiga va ro‘yxatdan o‘tkazilganiga qadar amal qiladigan hujjat bo‘lib, unda qonunchilikdagi o‘zgartirishlar hisobga olingan holda uning uchun nazarda tutilgan budgetdan ajratiladigan mablag‘lar har oy uchun aks ettiriladi. Kelgusi moliya yilining birinchi choragi uchun budget tashkilotlarining va budget mablag‘lari oluvchilarning vaqtinchalik xarajatlar smetasida nazarda tutiladigan budgetdan ajratiladigan mablag‘lar, o‘tgan moliya yilining oxirgi choragidagi budgetdan ajratiladigan mablag‘lardan ortiq bo‘lmasligi belgilangan bo‘lib, joriy moliya yilining 25-dekabrigacha tuziladi, tasdiqlanadi va ro‘yxatdan o‘tkazilishi lozim.

Xulosa sifatida aytish mumkinki budget tashkilotlari va budget mablag‘lari oluvchilarning budget va budgetdan tashqari mablag‘larini shakllantirishda ayrim tushunchalar mazmunini va ularda nazarda tutilgan me‘yorlarni mohiyatan to‘g‘ri talqin qilinishi muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining 2013-yil 26-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasi Budget kodeksini tasdiqlash to‘g‘risida” gi 360-sonli Qonuni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Budget kodeksi.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-avgustdagi 506-son qarori bilan tasdiqlangan “2020 — 2024-yillarda

O‘zbekiston Respublikasining davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasi”.

3. O‘zbekiston Respublikasining 30.12.2022-yildagi O‘RQ-813-son “2023-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to‘g‘risida”gi Qonuni.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.12.2022-yildagi PQ-471-son “O‘zbekiston Respublikasining “2023-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to‘g‘risida”gi qonuni ijrosini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.

5. O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2014-yil 14-noyabrda gi 74-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Budjet tashkilotlari va budjet mablag‘lari oluvchilarning xarajatlar smetasi va shtat jadvallarini tuzish, tasdiqlash va ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizom”. AV 15.12.2014-yil 2634-son bilan ro‘yxatga olingan.

6. Vikipediya (ochiq ensiklopediya) <https://uz.wikipedia.org/wiki/Smeta>

